

EL TAI CHI COMO PROPUESTA DE EJERCICIOS TERAPÉUTICOS ADECUADOS A LA PSICO-PROFILAXIS EN LA GINECOBSTERICIA.

José Rodolfo López Alonso ¹

Resumen

El estudio está diseñado para aumentar la calidad de vida de las gestantes y comprensión de los profesionales de la salud y las familias sobre la importancia de la integración de los ejercicios terapéuticos tradicionales (Tai Chi, Chi Kung) en el período de gestación y a corto plazo el bienestar del futuros bebés. Realizando un programa de actividades tanto terapéuticas como profilácticas sustentadas en la cultura asiática y sus saberes dentro de la esfera de la medicina tradicional. Se utiliza un enfoque cualitativo en el procedimiento metodológico de análisis de contenido, que permite construir toda la composición del estudio. El procedimiento de observación confirmó cualitativa y cuantitativamente los resultados finales, los cuales arrojaron una mejora en el estado físico de la postura mejorando su respiración y control de estrés, en lo mental y emocional se ve un aumento de actitud positiva antes su tiempo de embarazo presentando una convivencia positiva. Siendo esta de un 90% de efectividad.

Palabras Clave: Embarazo. Gestante. Tai Chi.

Abstract

The study is designed to increase the quality of life of pregnant women and the understanding of health professionals and families about the importance of integrating traditional therapeutic exercises (Tai Chi, Chi Kung) during pregnancy and in the short term. the well-being of future babies. Carrying out a program of both therapeutic and prophylactic activities based on Asian culture and its knowledge within the sphere of traditional medicine. A qualitative approach is used in the methodological procedure of content analysis, which allows the construction of the entire composition of the study. The observation procedure confirmed qualitatively and quantitatively the final results, which showed an improvement in the physical state of the posture, improving their breathing and stress control, in the mental and emotional, an increase in positive attitude is seen before their time of pregnancy presenting a positive coexistence. Having this 90% effectiveness.

Keywords: Pregnant Woman, Tai Chi.

¹ PhD. José Rodolfo López Alonso. Profesor del Instituto de Terapias Tradicionales Alternativas y Complementarias. Uruguay. Profesor de Cultura Física Terapéutica y Profiláctica, Facultad de Cultura Física de la Universidad de Las Tunas, Cuba. joserodolfo300191@gmail.com. ORCID: 0000-0003-2038-8607.

1. Introducción

El principal objetivo de este trabajo son los ejercicios terapéuticos y profilácticos enfocados a las Gestantes, donde a través del Tai Chi el cual es una serie de movimientos corporales fluidos, encadenados, armoniosos, lentos y suaves, coordinados con la respiración, la visualización, la mentalización y el movimiento energético del cuerpo humano. Es una serie armoniosa de movimientos lentos y fluidos en armonía con la respiración, relajante y estimulante que induce movimientos calmantes, los cuales son de vital importancia en el período de embarazo.

El embarazo es un proceso fisiológico del desarrollo de la mujer que dura unos 9 meses (de 38 a 42 semanas).

Durante este tiempo, el óvulo fertilizado se desarrolla en el útero de la mujer. Este proceso, que dura unos 288 días. Las gestante y sus familias deben estar bien preparadas para esta etapa, lo que debería ayudarlas a navegar y participar de manera positiva y creativa.

El ejercicio para mujeres embarazadas no es un método nuevo, se originó en la antigua Unión Soviética (URSS) y luego se desarrolló en Francia. Hoy es popular en todo el mundo, pero se usa con más frecuencia en los países desarrollados.

En los últimos años se ha iniciado la investigación sobre la estimulación prenatal. Hoy se define como una técnica que utiliza diversos estímulos, principalmente la voz de la madre, la música, el movimiento, la luz, la presión, la respiración, etc.; el objetivo es establecer comunicación con el bebé antes del nacimiento. Ahora se reconoce, respaldado por

investigaciones del doctor Thomas Verny, (1992) que la comunicación con el feto durante el embarazo tiene un efecto positivo en el desarrollo psicomotor posterior del niño.

2. Desarrollo:

Este tipo de ejercicios tienen un efecto positivo en la expansión del sistema cardiovascular y en la depuración de la sangre, lo que crea una barrera al estrechamiento de los vasos sanguíneos. Los profesores de cultura física y los maestros de Tai Chi pueden planificar, desarrollar y evaluar actividades de enseñanza y aprendizaje con la embarazada y su familia, vinculando el equipo de salud, y utilizando la propuesta del conjunto de ejercicios físicos que favorezca el estado psico-físico de la embarazada.

El Tai Chi ayuda a adaptar a la futura madre al cambio de equilibrio. Con ellos se desarrolla la coordinación, la mejora de la estabilidad postural y se favorece la percepción del propio cuerpo, aumentando la seguridad en la gestante. Los beneficios de esta disciplina para la gestante son numerosos, dando mayor firmeza y estabilidad, dado a que durante el embarazo el aumento de peso en los nueve meses desplaza el eje corporal hacia delante, y afecta a la columna vertebral, especialmente a la zona lumbar.

Al promover la alineación adecuada de la columna, cervical y el sacro, estos ejercicios ayudan a equilibrar la postura y es efectivo contra el dolor de espalda, artalgias y mialgias.

Un constante movimiento de "carga y descarga" de una pierna a la otra facilita el retorno de la linfa y combate los edemas. La gimnasia y la coordinación respiratoria pueden estimular la

actividad de circulación pulmonar y cardíaca y, por lo tanto, regular la presión arterial.

En el aspecto psicológico, se desarrolla la meditación y la capacitación. Al centrarse en la postura y la respiración, este enfoque libera una idea que ayuda efectivamente a reducir la tensión y el estrés.

Si bien la gimnasia terapéutica tradicional es extensa y sus recomendaciones están patentadas internacionalmente, no existe un programa de formación en el sistema educativo, cultural, de salud pública y del deporte que supere las capacidades de los profesionales en la recuperación y mantenimiento de las embarazadas, para asegurar su calidad de vida y la del bebé.

También se enfatiza en la integración de otros procedimientos como la relajación meditativa, las técnicas de respiración y los masajes.

2.2 OBJETIVOS:

Este estudio propone un conjunto de ejercicios de Tai Chi para beneficiar el estado físico y mental de las embarazadas para ser utilizados en su cuidado, diseñado para promover la comunicación, la información, la educación y la dinámica familiar, incluyendo el rol de la misma, la armonía, la adaptabilidad, la comunicación, el control inteligente de las emociones, como un medio necesario para disfrutar plenamente el estado de embarazo, para que la futura madre y la familia puedan ver de manera constante y natural los cambios que ocurren en el proceso, en la experiencia emocional se presentan los siguientes cambios tales como, las relaciones interpersonales, el eliminar la tensión, la ansiedad, en las mejores condiciones, sin complicaciones y para una rápida

recuperación fisiológica postparto.

Metodología de los ejercicios:

Durante la primera sesión se comienza con ejercicios de estiramiento para relajar y lubricar las articulaciones, y después de la fase del calentamiento empiezan las rutinas. Todos los cursos de preparación para el parto comienzan alrededor del séptimo mes gestación, se realizarán un total de entre 10 a 15 sesiones, el Tai Chi no presenta ninguna contra indicación, este puede iniciar a partir del tercer y cuarto mes. La gestante debe acudir a centros con personal calificado y especializado en este tema.

El ejercicio tiene como característica particular que las posturas y movimientos son de bajo impacto acompañados de respiraciones rítmicas y relajadas, sin riesgo para la gestante con las piernas ligeramente abiertas, la espalda recta, adoptando una postura relajada.

Ejercicio 1. Movimiento del agua.

Similitud de los movimientos de las olas del mar, estos movimientos son de flujo y reflujo.

Metodología: Brazos situados al lado del cuerpo y bien relajados. Este movimiento se debe realizar de manera suave y coordinada con la respiración. Se inhala y elevan los brazos hasta la altura de la vista, y durante la exhalación se llevan al pecho, y luego al frente como si de una ola se tratase y se regresan al pecho.

Ejercicio 2. Movimiento madera.

Estos movimientos son de carácter ascendente como el crecimiento y expansión de las plantas y árboles.

Metodología: Con los brazos relajados al lado del cuerpo, se inhala y se realizan movimientos de ascensión con las palmas de la mano hacia arriba, por el centro del cuerpo hasta llegar por encima de la cabeza, realizando un leve estiramiento tratando de tocar el cielo. En exhalación se bajan los brazos por los laterales del cuerpo, con las palmas hacia afuera, hasta llegar al regazo o bajo abdomen.

Ejercicio 3. Movimiento fuego.

Son movimientos circulares o espirales y envolventes.

Metodología: Con las manos en el regazo o (Tan Tien) se realizan movimientos circulares con los brazos. Brazo derecho va hacia el lado izquierdo del cuerpo y arriba, y el brazo izquierdo hacia el lado derecho del cuerpo y abajo. Los brazos se van moviendo por los laterales del cuerpo dibujando un círculo. En exhalación se repite el movimiento hacia el otro lado.

Ejercicio 4. Movimiento tierra.

Estos movimientos tienen la característica de ser descendentes.

Metodología: Los brazos se encuentran relajados a la altura del ombligo, en inhalación se realiza un movimiento ascendente con los brazos hasta llegar por encima de la cabeza, y en exhalación se descienden los brazos con las palmas de la mano hacia abajo, por el centro del cuerpo hasta llegar a la altura del ombligo.

Ejercicio 5. Movimiento metal.

Estos son movimientos de corte, de contracción y expansión.

Metodología: Se realiza un movimiento

ascendente con las manos, palmas para arriba, por el centro del cuerpo hasta llegar al pecho, inhalando lentamente. Se exhala y se abren los brazos hacia los laterales, a la altura de los hombros, y regresan al pecho inhalando.

Criterios de diagnóstico:

Como no hay ninguna contraindicación, se propone un total de 20 sesiones. y este debe retomar alrededor del sexto y séptimo mes de gestación, teniendo en cuenta los siguientes criterios de diagnóstico:

- Limitación de movimientos
- Estrés por el embarazo
- Anemia ferropénica

Criterios de inclusión:

- Consentimiento de la gestante a participar en la actividad física.
- Edad entre 18 y 35 años.
- Que cumplan con los criterios de diagnóstico antes mencionado.

Criterios de exclusión:

- Pacientes portadores de enfermedades crónicas descompensadas.
- Pacientes que no pueden acudir con la frecuencia requerida.

Criterio de salida:

- Abandono voluntario de los ejercicios.
- Aparición durante las sesiones de reacciones adversas severas.

3. Resultados y Discusión.

El trabajo realizado lanzo excelentes resultados

cualitativos y cuantitativos donde se apreciaron cambios positivos en las pacientes, desde una conducta positiva en su proceso de gestación, su lazo afectivo más racional hacia él bebe por llegar y una maternidad responsable. Esta investigación muestra un predominio de conciencia durante el tiempo de embarazo que las llevo a mejorar y obtener cambios visibles dentro de su estado.

De igual manera los resultados de este trabajo nos reflejan un 90% de mejora en la postura de las pacientes, donde cabe destacar la corrección postural en la columna vertebral y la cadera ayudando a relajar músculos y tendones dándoles un mejor sustento y resistencia a los mismos para soportar los cambios fisiológicos por los que transita la gestante por ejemplo el peso y tamaño del vientre en desarrollo. Se aprecia una disminución del estrés por las continuas terapias respiratorias y ejercicios de movilidad Biomecánicos de bajo impacto siendo muy aprovechados desde una práctica consciente. Se observa una mejor convivencia en grupo.

4. Conclusiones

La pertinencia de la propuesta puede ser favorable al potenciar las técnicas de la gimnasia terapéutica, así como la comprensión y mejoramiento de los planes de preparación terapéutica por parte de los especialistas, aun así, cabe destacar la importancia del trabajo consecutivo con las gestantes.

Dado a los numerables beneficios que posee la práctica sistemática de esta actividad física se puede concluir que la implementación de estos ejercicios en la etapa gestante favorece el buen desarrollo prenatal y el buen desempeño durante el

parto. Al mismo tiempo se incentiva a la creación de programas de preparación profesional para profesionales de la salud que trabajan en esta área.

Referencias.

1. Jiménez-Martín Pedro Jesús. (2013). *Beneficios del Tai Chi Chuan en la osteoartritis, el equilibrio y la calidad de vida (Tai Chi Chuan benefits on osteoarthritis, balance and quality of life)*. RICYDE. *Revista Internacional De Ciencias Del Deporte*.
2. Pierre A Lattus Olmos, José Ariel. (2015) *Mitos y verdades en el embarazo*. Universidad de Chile Facultad de Medicina Departamento de Ginecología y Obstetricia.
3. Romero León Manuel Alejandro. (2016) *El Tai chi como alternativa pedagógica para el tratamiento a los estudiantes asmáticos*. Arrancada, ISSN 1810-5882.
4. Voukelatos, A., & Metcalfe, A. (2002). *Central Sydney Tai Chi Trial: Methodology*. *New South Wales Public Health Bulletin*, 13(2), 19. <https://doi.org/10.1071/NB02010>
5. Wayne, P. M., Krebs, D. E., Wolf, S. L., Gill-Body, K. M., Scarborough, D. M., McGibbon, C. A., ... Parker, S. W. (2004). *Can Tai Chi improve vestibulopathic postural control? I* No commercial party having a direct financial interest in the

- results of the research supporting this article has or will confer a benefit upon the author(s) or upon any organization with which the author(s) is/are associated. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 85(1), 142–152. [https://doi.org/10.1016/S0003-9993\(03\)00652-X](https://doi.org/10.1016/S0003-9993(03)00652-X)
6. Moga, M. (2012). *Acute effects of tai chi exercise on cardiac autonomic function in healthy adults with tai chi experience. Biomedical Sciences Instrumentation*.
 7. Brückner, H., (1999). *Del óvulo a los primeros pasos. Instituto Cubano del libro. La Habana, Editorial Científico Técnica*.
 8. Verny, T (1992) *El vínculo afectivo con el niño que va a nacer, ediciones Urano*.
 9. Camejo Ramirez, Carlos Enrique, (2010) *El Tai Chi Chuan, una vía para favorecer la preparación psicofísica de la embarazada. EFDeporte.com, Revista Digital, Buenos Aires, año 15. No. 148, Septiembre 2010. <http://efdeporte.com/>*
 10. Flores, Fernando. (2006). *Conferencia. Desarrollo sostenible y práctica del Tai Chi Chuan en los parques del Perú*.
 11. Rodríguez-Díaz L, Vázquez-Lara JM, Fernández-Carrasco J, García-Iglesias JJ, Ayuso-Murillo D, Torres-Luque G, Gómez-Salgado J. *Influencia de los programas de fuerza en el bienestar materno-fetal desde la perspectiva enfermera. Revisión sistemática. RqR Enfermería Comunitaria (Revista de SEAPA)*. 2020 Agosto; 8 (3): 16-25.
 12. Amezcua C, Jiménez-Moleón JJ, Mozas-Moreno J. (2020). *Patrón de actividad física en el embarazo: Factores asociados con la realización de actividad física en el tiempo libre [tesis en Internet]. [Granada]: Universidad de Granada; 2010 [acceso 20 de abril de 2020]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10481/566>*.
 13. Aguilar MJ, Sánchez AM, Rodríguez R, Noack JP, Pozo MD, Mur N. (2014). *Physical activity by pregnant women and its influence on maternal and fetal parameters. Nutr Hosp. 2014; 30(4): 719-26. doi: 10.3305/nh.2014.30.4.7679*.
 14. Takito MY, Benício MH, Neri L. (2009). *Physical activity by pregnant women and outcomes for newborns: a systematic review. Rev Saude Publica. 2009; 43(6): 1059-69. doi: 10.1590/s0034-89102009005000074*.
 15. Barakat R, Peláez M, López C, Montejo R, Coteron J. *Exercise during pregnancy reduces the rate of cesarean and instrumental deliveries: results of a randomized controlled trial. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012; 25(11): 2372-6. doi: 10.3109/14767058.2012.696165*.